

ХУДУДЛАРНИНГ СОЛИҚ САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

У.А. Юлдашева

ТМИ “Халқаро молия-кредит” кафедраси доценти

АННОТАЦИЯ

Худудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш учун бир худуддаги йирик солиқ тўловчилар ва маҳаллий даражадаги солиқ тўловчиларга ажратилган ҳолдаги тушум бўйича, маҳаллий бюджетга қўшимча даромад ундирилиши келтирилган. Бундан ташқари, солиқ ҳисоботининг маълумотлари асосида худудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш услубларига худудларнинг солиқ салоҳиятини ҳисоблаш, унинг қўшимча хусусиятидан фойдаланган ҳолда ва амалда тўпланган солиқлар тўғрисидаги маълумотларни тузатиш асосида баҳолаш усули берилган.

Калит сўзлар: солиқ, кўрсаткич, салоҳият, худуд, баҳолаш, субъект, худуддаги йирик солиқ тўловчилар, маҳаллий даражадаги солиқ тўловчилар, қўшимча даромад

ANALYSIS OF THE METHODS OF ASSESSING THE TAX AUTHORITY OF THE REGIONS AND THEIR CURRENT SITUATION

ABSTRACT

In order to determine the tax potential of regions, additional revenue collection to the local budget is provided based on the revenue allocated to large taxpayers and local level tax payers in the same region. In addition, methods of assessing the tax potential of regions based on the data of the tax report have been given a method of calculating the tax potential of the regions, using its additional feature and correcting the data on taxes collected in practice.

Key words: Tax, indicator, potential, area, assessment, entity, large taxpayers in the area, local level taxpayers, additional income

КИРИШ

Ҳозирги кунда, солиқ салоҳияти кўрсаткичлари учун тизимли ёндашув йўқ, лекин у худуд солиқ салоҳияти фойдаланиладиган барча кўрсаткичлар тизими мавжуд, асосий элемент миқдорий баҳолашга эга бўлган категория сифатида худуд солиқ салоҳияти ҳисобланади. Амалга ошириш даражасини

баҳолаш доирасида ҳудуднинг номинал солиқ салоҳияти ва ҳудуднинг реализация қилинган солиқ салоҳияти аниқланади. Ҳудуднинг реализация қилинган солиқ салоҳияти (ҳақиқий) ҳудуд солиқ тўловчиларининг бюджет тизимининг барча даражадаги бюджетларига солиқ тўловларининг ҳақиқатда тўпланган ҳажмида ифодаланади.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш усуллари, жумладан хориж олимлари А.С. Каратаева, А.Л. Коломиетс, А.А. Миронова, Э.С. Осипова, В.В. Рошчупкина, С.Г. Синелникова, Д.Н. Слободчикова, О.Г. Фокина, Ф.Ф. Ханафеева ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш методологияси бўйича хорижий тадқиқотчилар ҳозирда таснифлаш учун бир қатор вариантларни таклиф қилишади:

–иқтисодий даромад кўрсаткичлари асосида баҳолаш усуллари асосланган; вакиллик солиқ тизимини шакллантиришга асосланган; солиқ ҳисоботлари маълумотлари ва ҳақиқатда йиғилган солиқлар тўғрисидаги маълумотларни тузатишга асосланган; ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини индексига асосланган[1];

–иқтисодий даромад кўрсаткичларига асосланган усуллар; солиқ ҳисоботлари маълумотларига ва амалда тўпланган солиқлар ва йиғимлар тўғрисидаги маълумотларга тузатишлар киритишга ва индексли ёндашувдан фойдаланишга асосланган усуллар;

–макроиқтисодий кўрсаткичлардан фойдаланган ҳолда ва вакиллик солиқ тизимини шакллантиришга асосланган усуллар гуруҳи.

Юқорида келтирилган барча таснифлаш вариантлари баҳолашга ёндашувларнинг методологик асосларига асосланган. Тақдим этилган вариантларнинг аҳамиятини инкор қилмасдан, биз, асосан ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш усулларида фойдаланиш мақсадига асосланган функционал ва услубий таснифдан фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини таъкидлаймиз.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Ҳудуднинг солиқ салоҳияти, бир томондан, “Ҳудуднинг иқтисодий тузилиши билан белгиланади ва унинг солиқ объектлари ёки асослари сифатида тан олинган солиқ ресурслари билан таъминланиши билан тавсифланади. Бошқа томондан, айнан солиқ салоҳияти солиқ тушумларининг моддий асосини ташкил этади ва бу турли даражадаги бюджетларнинг, шу жумладан ҳудудий даромадлар қисмини шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади”[2]. Солиқ

салоҳиятини икки томонлама баҳолашда эътиборга олиниши керак бўлган, бу ҳудуднинг турли ижтимоий-иқтисодий ва илмий-амалий муаммоларини ҳал қилишда пухта ёндашувларни ишлаб чиқиш учун муҳимдир. Солиқ салоҳиятини баҳолашнинг тўғрилиги ва асослилиги асосан ишлатилган асосий кўрсаткичларга, усуллар ва услубий ёндашувларга боғлиқ[3].

Қуйидаги экстраполяция усулларини кўриб чиқамиз: солиқ ҳисоботлари маълумотларига ва ҳақиқатда тўпланган солиқ тўловлари миқдорларига асосланган баҳолаш усуллари (ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини кўшимчалари хусусиятидан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш; базавий йилда ҳақиқий тўпланган тўловлар тўғрисидаги маълумотларни тузатиш асосида баҳолаш усули); вакиллик солиқ тизимини қуриш усули; жами солиқ солинадиган ресурсларнинг усули.

Ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш учун бир ҳудуддаги йирик солиқ тўловчилар ва маҳаллий даражадаги солиқ тўловчиларга ажратилган ҳолдаги тушум бўйича, маҳаллий бюджетга кўшимча даромад ундирилди (1-жадвал).

1-жадвал

Ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш учун бир ҳудуддаги йирик солиқ тўловчилар ва маҳаллий даражадаги тўловчиларга ажратилган ҳолдаги таҳлили(2020 йил маҳаллий бюджет кўшимча)[4]

№	Ҳудуд номи	Жами	шу жумладан			
			йирик тўловчилар	%	маҳаллий даражадаги тўловчилар	%
Жами		2 727	632	23	2 095	77
1	Қорақалпоғистон Республикаси	304	104	34	201	66
2	Андижон вилояти	115	3	3	112	97
3	Бухоро вилояти	200	26	13	174	87
4	Жиззах вилояти	160	69	43	91	57
5	Қашқадарё вилояти	225	98	44	126	56
6	Навоий вилояти	172	125	73	47	27
7	Наманган вилояти	120	10	8	110	92
8	Самарқанд вилояти	172	18	10	154	90
9	Сурхондарё вилояти	175	50	29	125	71
10	Сирдарё вилояти	74	16	22	58	78
11	Тошкент вилояти	217	28	13	189	87
12	Фарғона вилояти	234	52	22	182	78
13	Хоразм вилояти	102	6	6	96	94
14	Тошкент шаҳри	456	26	6	430	94

Жадвал маълумотларига асосан, 2020 йилда маҳаллий бюджетларга қўшимча даромад ундиришда йирик солиқ тўловчилар билан ишлаш инспекцияси ҳамда маҳаллий даражадаги солиқ идоралари томонидан ундирилган солиқлар келтирилган.

Бунга кўра маҳаллий бюджетлар прогнозини ортиқча бажарилган қисмининг 23% ёки 637 млрд.сўми йирик солиқ тўловчилар билан ишлаш инспекциясига, 77% ёки 2095 млрд.сўмни ҳудудий солиқ инспекциялари ҳиссасига тўғри келади.

Мисол учун, саноатлашган (йирик солиқ тўловчилари кўп) Навоий вилоятида буни акси бўлиб, 73% қўшимча даромадлар йирик тўловчилар билан ишлаш инспекциясига тўғри келади. Йирик тўловчилари кам бўлган Хоразм вилоятида эса бу инспекцияга атиги 6% даромад тўғри келган.

Бу жадвални кўрсатишдан мақсад – бу инспекцияни тузилишидан мақсадни рақамларда ифодалаб бериш бўлган.

Бу инспекция тузилишидан олдин, ҳудудлар қўшимча даромад шакллантиришда турли имкониятга эга бўлган. Мисол учун Навоий вилоятидаги Қизилқум цемент, цементни нархи ошиши ҳисобига, ёки ортиқча тўлаш ҳисобига бу ҳудуд учун қўшимча 1 млрд.сўм тўлаши осон бўлган. Аксинча Сурхондарё вилоятида бу 1 млрд.сўм учун, юзлаб солиқ тўловчиларни солиқ интизомига риоя қилиниши ёки камерал назорат ўтказилишини таъминлаш лозим бўлган. Буни ҳисобига Сурхондарё вилояти солиқ салоҳиятидан тўлиқроқ фойдаланган дейилса, Навоий вилоятида бошқа тўловчилар бўйича солиқ салоҳияти тўлиқ фойдаланилмаган дейиш мумкин.

Солиқ ҳисоботининг маълумотлари асосида ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш услубларига ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини ҳисоблаш, унинг қўшимча хусусиятидан фойдаланган ҳолда ва амалда тўпланган солиқлар тўғрисидаги маълумотларни тузатиш асосида баҳолаш усули[5] киради.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Ҳудудлар солиқ салоҳиятини баҳолаш ҳудудлар солиқ салоҳиятининг ўлчанадиган кўрсаткичлари тизими, уни белгиловчи омиллар ва миқдорий хусусиятга эга бўлган омиллар ҳудудларининг солиқ салоҳиятига таъсирини баҳолаш усуллари орқали тақдим этилади[6]. Ҳудудлар солиқ салоҳиятини баҳолаш усуллари функционал-услубий асосда таснифланиб, нафақат ҳақиқий баҳолаш усули билан, балки мақсадлар ва прогноз билан ҳам белгиланади. Шу билан бирга, баҳолаш усуллари камчиликларини бартараф этишнинг таклиф этилган воситаларини ҳисобга олган ҳолда, қисқа муддатда ҳудудлар солиқ

салоҳиятини тизимсиз баҳолаш учун экстраполяция усулларини тавсия этиш мумкин.

Худудларнинг солиқ салоҳиятини амалга ошириш даражаси ва динамикаси кўрсаткичлари асосида худудларнинг солиқ салоҳиятини амалга ошириш даражаси бўйича республикамизда қиёсий баҳолаш усули, бу кўрсаткичлар бўйича худудлар гуруҳларини солиштириш имконини беради. Солиқ маъмуриятининг солиқ бўшлиғини баҳолаш, тегишли компонентини камайтириши, шунингдек, солиқ маъмуриятининг сифати ва самарадорлиги ҳақида хулосалар ҳосил қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Иманшапиева Мазика Мусабековна “Проблемы и перспективы повышения фискальной роли местного налогообложения (по материалам республики дагестан)” // *Налоги и налогообложение*, №1, 2019 г., 7-24 стр.
2. Слепнева Л.Р. Факторы, определяющие величину налогового потенциала Республики Бурятия // *Вестник-Экономист ЗабГУ*. – 2013. – №6. – С. 122-136.
3. Рогатенюк Э.В. Оценка параметров налоговой политики Республики Крым // *Уче- ные записки КФУ им. В.И. Вернадского. Серия Экономика и управление*. – 2017. – Том 3 (69). – №1. – С. 70-84.
4. Молия вазирлиги маълумотларига асосан муаллиф томонидан тайёрланди.
5. Indicators of Tax Potential of Regions in Financial Security and Its Determining Factors/ Tulkin Zokirovich Teshabaev, Shamsiddin Amanullaevich Allayarov, Umida Asanaliyeva Yuldasheva/ International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding/ №12, 2021
6. Improving Accounting of Borrowing Costs in Business Entities/Abdurakhim Turaev, Sagdillayeva Zulfiya Asanaliyeva, Yuldasheva Umida Asanaliyevna/Vol 2021: Issue 09/Editorial Office of Design Engineering.